

Defesa de TCC

Edervaldo José de Souza Melo

ANÁLISE SOBRE AS INICIATIVAS
INSTITUCIONAIS DE ASSISTÊNCIA E
INCLUSÃO SOCIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO ÀS FAMÍLIAS DE MILITARES
COM DEPENDENTES AUTISTAS

UFMT

Sumário

Introdução

Problema

Objetivos

Questões de estudo e hipótese

Justificativas

Fundamentação teórica

Metodologia

Resultados e Discussão

Conclusões

Introdução

Abordagem de inclusão social

Passado remoto

Roma antiga e Esparta sacrificavam deficientes

Declaração Univ. Dir. Hum.

Inaugura o debate contemporâneo em 1948

Atenas, Grécia

Aristóteles pensa em “tratar desiguais de maneira igual é injustiça”

CDPD e LBPD

Leis modernas do Brasil (2009 e 2015)

Delimitação do tema

Elementos a considerar

1

Lei Berenice Piana

Lei de proteção
do autista

2

Normas militares

Estatuto dos mil.,
Regulamento de
mov., Portarias
do DGP, ect

3

DCIPAS

Órgão de
assistência social
do EB

Problema

Desafios da família atípica

Diagnóstico e tratamento

Necessidade de avaliação e acomp. com diversos profissionais

Orçamento familiar

Necessidade de reforço financeiro para custeio das terapias

Manut. do vínculo terapêutico

Necessidade de permanência com a mesma equipe

Estrutura de atendimento

Necessidade de várias especialidades médicas

Agravantes da família militar

Diagnóstico e tratamento

Burocracia em obtenção de guias e realizações constantes de comissões de ética

Orçamento familiar

Vedação regulamentar de acúmulo funcional; comprometimento do(a) conjugue em acompanhamento às terapias

Manut. do vínculo terapêutico

Movimentações frequentes ex-officio para todo o território nacional

Estrutura de atendimento

Guarnições isoladas não dispõem de meios suficientes para tratamento; já outras cidades grandes não atendem à grande demanda

Objetivos

Objetivo Geral:

Concluir se as iniciativas e disponibilidades institucionais oferecidas pelo Exército Brasileiro às famílias de militares com dependentes PCD (expressas como serviços, benefício, programas e projetos) são suficientes para atender todos os direitos previstos na CDPD, na LBPD e na Lei Berenice Piana, bem como apontar quais medidas podem ser aprimoradas.

Objetivos específicos:

Elencar o rol de direitos do autista

Relacionar quais direitos não estão sendo atendidos

Exemplificar iniciativas e disponibilidades do EB

Identificar quais medidas precisam ser aprimoradas

Relacionar quais direitos estão sendo atendidos

Descobrir quais as principais dificuldades das famílias

Investigar o grau de satisfação das famílias

Verificar se ocorre discriminação

Hipótese

Hipótese:

Seria possível ampliar a inclusão social de famílias de militares com dependentes PCD portadores de TEA através de aprimoramentos nas iniciativas e disponibilidades atuais

Justificativas

Justificativas

Relevância Social

Informações podem ser de interesse para outras PCD que estejam sob as mesmas leis

Referência Institucional

Ações do EB para seu público interno podem ser exemplo para outras organizações

Vivência Pessoal

Autor do estudo é militar e pai de portador de TEA, e pretende colaborar para outras famílias

Fundamentação Teórica

“A inclusão social é definida por uma soma de atividades que assegura a participação democrática de todos na sociedade, independentemente da etnia, gênero, orientação sexual, educação, condição física, classe social, entre outros aspectos.”

(STOODI ENSINO E TREINAMENTO À DISTÂNCIA S. A., 2020)

A decorative border at the top of the slide consists of several interlocking puzzle pieces in various colors: light blue, yellow, red, purple, and light blue. The pieces are arranged in a way that they appear to be floating or partially assembled.

“Inclusão social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade.”

A single yellow puzzle piece is positioned in the lower-left area of the slide.

(SASSAKI, 2020)

Matricular um filho com autismo em uma classe especial, no entanto, não é possível em alguns municípios brasileiros. Em consonância com a nova política, por exemplo, as classes especiais foram extintas no município de Santa Maria/RS. De acordo com Lazzeri (2010), os alunos dessas instituições foram inseridos em escolas comuns e passaram a receber, em turno inverso, o atendimento educacional especializado (AEE). Embora a matrícula tenha sido garantida pela nova política, a permanência desses educandos nas classes, regulares é questionável. Lazzeri (2010) constatou que muitos alunos de Santa Maria, com autismo, foram posteriormente remanejados para classes especiais do estado. Nesse sentido, Lazzeri (2010) alerta que, dependendo da severidade da síndrome, um atendimento individualizado não pode ser ofertado na escola regular. Assim, há de se pensar em um modelo díspar do preconizado pela atual política nacional, envolvendo profissionais especializados (Lazzeri, 2010).

(NUNES; AZEVEDO; SCHMIDT, 2013)

A decorative border at the top of the page consists of several interlocking puzzle pieces in various colors: light blue, yellow, red, and purple. The pieces are arranged in a way that they appear to be floating or scattered across the top edge.

Rotina e autismo são coisas que frequentemente andam juntas. Muitos autistas se apegam a uma rotina por vários motivos. Em geral, é pela previsibilidade que ela traz. Uma rotina não traz surpresas e tornam a compreensão da vida mais fácil para autistas.

Por isso, uma das coisas que muitos pais e mães relatam como é complicado a mudança de casa. Muitas vezes, a mudança de casa não envolve apenas o espaço da residência. É, também, um novo bairro, um novo trajeto para a escola, uma nova cidade e até um novo país.

A single yellow puzzle piece is positioned in the lower-left area of the page, below the main text block.

(DIA, 2021)

The top corners of the slide are decorated with several interlocking puzzle pieces in various colors: light blue, yellow, red, and purple. The pieces are arranged in a way that they appear to be part of a larger puzzle that is not fully shown.

O atendimento psicológico de uma criança com autismo não é fácil e costuma exigir contínuas supervisões. O terapeuta terá que aprender a conviver com uma série de comportamentos, atitudes e rituais, alguns muito particulares - que, normalmente, estão ausentes em outras crianças. É importante que o psicólogo respeite esses comportamentos e que possa assegurar um setting contínuo, seguro, protetor e acolhedor.

Deve-se procurar manter o horário das sessões, o mesmo consultório, com os móveis da sala mantidos na mesma posição. É importante que a criança possa brincar e desenhar livre e criativamente. O estabelecimento de um setting protetor e acolhedor pode representar o primeiro passo para a formação do vínculo terapêutico.

A single yellow puzzle piece is positioned in the lower-left area of the slide.

(MARQUES; ARRUDA, 2007)

Metodologia

01

Finalidade
Aplicada

02

Objetivo
Descritivo e exploratório

03

Abordagem
Qualiquantitativa

04

Método
Hipotético-dedutivo

05

Procedimentos
Bibliográfico, documental e levantamento

06

Objeto formal
Abrangência da assistência social do
EB para PCD TEA

07

Variável Qttativa Indep.
Famílias de militares com
dependentes PCD TEA (estimado)

08

Variável Qttativa Dep.
Famílias de militares satisfeitos com
a assistência social

09

Variável Qlitativa Indep.
Oportunidades de melhoria da
assistência social

10

Variável Qlitativa Dep.
Grau de satisfação das famílias com
a assistência social

Resultados e Discussão

Rol de direitos do autista:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Cíveis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Iniciativas e disponibilidades:

1

FUSEX/SAMMED

2

ANEE

3

PNR Prioritário

4

Dispensa do serviço militar obrigatório

5

Educação inclusiva do SCMB

Obs.: pode ser que haja mais ações para PCD não encontradas, todavia o objetivo é exemplificar.

Pesquisa com o público alvo

Dados obtidos

Conclusões

Rol de direitos do autista:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Cíveis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Iniciativas e disponibilidades:

1

FUSEX/SAMMED

2

ANEE

3

PNR Prioritário

4

Dispensa do serviço militar obrigatório

5

Educação inclusiva do SCMB

Obs.: pode ser que haja mais ações para PCD não encontradas, todavia o objetivo é exemplificar.

Direitos mais atendidos:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Civis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Grau de satisfação:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Civis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Grau de satisfação:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Civis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Grau de satisfação:

Embora estas áreas estejam sendo mais contempladas, pode-se ver que qualitativamente dizendo, nenhum dos direitos é plenamente satisfeito.

De forma geral, entretanto, se vê que o público está medianamente satisfeito.

Direitos menos atendidos:

1

Direito à Saúde e Assistência Social

2

Direito à Educação

3

Direito ao Trabalho

4

Direito à Acessibilidade e às Adaptações Razoáveis

5

Direito ao Esporte, Cultura e Lazer

6

Direito à Habilitação e Reabilitação

7

Direito à Moradia e Habitação

8

Direitos Cíveis e Ações de Combate ao Preconceito

9

Direito aos Mecanismos de Políticas e Defesa de Direitos

Medidas a serem feitas/aprim.:

- **Organização de grupos de apoio e cooperação de militares com dependentes TEA (os grupos atualmente existentes não são iniciativas institucionais);**
- **Melhoria do atendimento odontológico com especialistas e meios adequados;**
- **Possibilidade de admissão de PCD como civis e prestadores de serviço;**
- **Simplificação da emissão de guias para atendimento médico em OCS;**
- **Retirada da necessidade de atas de comissões de ética sucessivas para ratificação da condição do paciente (já que TEA é uma condição que não tem cura);**
- **Contratação de mais OCS capacitadas em fornecer atendimento adequado para a pessoa autista;**
- **Ações de conscientização para o público interno;**
- **Aprimoramento do atendimento às famílias com dependente TEA nas OM de Saúde;**

Medidas a serem feitas/aprim.:

- **Agilização e desburocratização nos processos de ressarcimento de despesas médicas;**
- **Montagem de equipes multidisciplinares nos próprios hospitais militares de área, para reduzir atendimentos encaminhados a equipes descentralizadas e sem coordenação entre si;**
- **Solucionar os gargalos de atendimento quando as clínicas disponíveis não dispõem de vagas de agendamento, permitindo o ressarcimento nessa hipótese para que o beneficiário FUSEX possa ser atendido em clínicas não conveniadas;**
- **Agilizar/ampliar o número de realizações de comissões de ética para viabilizar o quanto antes o início dos tratamentos;**
- **Retirar a necessidade de comprovação de credenciamento das escolas com as prefeituras para concessão do ANEE;**
- **Uniformização de normas de concessão do ANEE em âmbito nacional;**

Medidas a serem feitas/aprim.:

- **Mudança da norma de prioridade de PNR para um texto “mais objetivo e menos interpretativo”, com vistas a impedir a criação de obstáculos subjetivos e exigências descabidas.**
- **Alteração da Lei do Serviço Militar no que tange ao critério de dispensa para “notoriamente incapaz”. Adotar um critério mais objetivo (Exemplo: dispensa de obrigatoriedade “para todas as PCD”);**
- **Desobrigar o serviço militar para autistas, transformando em caráter facultativo;**
- **Incluir etapa de avaliação psicopedagógica/psicológica nos conscritos;**
- **Ampliação do SCMB para mais cidades;**
- **Capacitação e especialização dos profissionais de educação;**
- **Disponibilizar acompanhante aos alunos com autismo severo;**

Medidas a serem feitas/aprim.:

- **Possibilitar, em norma própria, a flexibilização de jornada ou meio expediente aos militares com dependentes TEA para acompanhamento em terapias, tal como já ocorre com os servidores civis;**
- **Criar algum programa de ampliação de renda para a família com dependente TEA, haja visto o alto custo das terapias, a inacumulabilidade funcional do militar e a impossibilidade de carreira do(a) cônjuge;**
- **Implantar telemedicina para as situações possíveis (ex.: inspeções de saúde e comissões de ética), principalmente para famílias que residam em localidades distantes da OMS;**
- **Corrigir o teto de concessão de ressarcimento, já que os atuais limites financeiros e de sessões não são suficientes aos tratamentos continuados;**
- **Conceder a permanência de militares com dependentes TEA na mesma guarnição, se esta for melhor ao tratamento do dependente;**

Medidas a serem feitas/aprim.:

Este autor ainda acrescenta: mapear e quantificar o público com dependentes TEA, de modo que a Instituição tenha condições de saber quantas são e onde estão estas famílias, e assim estudar a aplicação de programas e soluções corretamente dimensionados a este público.

Principais dificuldades:

**Acesso às
terapias**

**Ensino
Inclusivo**

**Condições de
moradia**

**Mesmo sendo as áreas mais atendidas,
permanecem sendo as de demanda mais crítica**

Há discriminação?

Institucionalmente, não

O Exército não pratica, de modo ostensivo ou regulamentar, nenhuma discriminação flagrante

Mas pontualmente, sim

Como se percebe em relatos de práticas feitas por superiores ou de situações em que famílias foram desfavorecidas em razão da sua condição.

Validação da Hipótese

 SIM,

é possível ampliar a inclusão social de famílias de militares com dependentes PCD portadores de TEA através de aprimoramentos nas iniciativas e disponibilidades atuais

Obrigado!

Obrigado!

Para contato com o autor:

edersouzamelo@gmail.com

+55 65 98140 9220

@edersouzamelo

Edervaldo Jose de Souza Melo

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Referências

APARECIDA, L.; DE, A. A Educação Inclusiva no Sistema Colégio Militar do Brasil: o estudo de caso sobre o Atendimento Educacional Especializado Inclusive Education in the Military College System of Brazil: the case study on Specialized Educational Assistance. v. 39, 2018.

BESSA, Liz. O que é inclusão social. *In: Politize!*. Florianópolis, 18 set. 2019. Disponível em: <https://www.politize.com.br/inclusao-social/>. Acesso em: 3 out. 2022.

BRASIL. Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996. Aprova o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D2040.htm . Acesso em: 20 out 2022

CARTILHA DOS DIREITOS DA PESSOA AUTISTA. [s.l: s.n.]. Disponível em: [https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Cartilha%20Autismo%20WEB\(3\).pdf](https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Cartilha%20Autismo%20WEB(3).pdf). Acesso em 12 jan 23.

Definição | SPSMFA | Marinha do Brasil. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/spsm/content/defini%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 17 fev. 2023.

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL. **Portaria nº 015, de 27 de janeiro de 2021.** Aprova as Instruções Reguladoras para o Ressarcimento do Apoio às Necessidades de Ensino Especializado (ANEE) (EB30-IR-50.023). [S. l.], 27 jan. 2022. Disponível em: http://www.sgex.eb.mil.br/sg8/002_instrucoes_gerais_reguladoras/02_reguladoras/04_departamento-geral_do_pessoal/port_n_015_dgp_27jan2021.html. Acesso em: 23 mar. 2023.

DIA, A. EM. **Rotina e autismo: como ajudá-los na mudança de casa.** Disponível em: <https://www.autismoemdia.com.br/blog/rotina-autismo/>. Acesso em: 13 fev. 2023.

DIRETORIA DE CIVIS, INATIVOS, PENSIONISTAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Serviço de Assistência Social. In: DCIPAS: Uma NOVA Diretoria. Brasília: Centro de Comunicação Social do Exército, 2013, p. 12. Disponível em: <https://4rm.eb.mil.br/arquivos/PPREB/Publicacoes/LIVRETO%20DCIPAS%20grafica.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2023.f

EXÉRCITO BRASILEIRO. **Fundo de Saúde do Exército - FUSEX.** Brasília/DF, s.d. [201-]. Disponível em: <https://www.eb.mil.br/web/interno/fusex>. Acesso em: 12 jan. 2023.

GARCIA, Vinícius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. *In: Bengala Legal*. Rio de Janeiro-RJ, 2 out. 2011. Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial>. Acesso em: 4 out. 2022.

HOSPITAL MOINHOS DE VENTO. **É verdade que estão aumentando os casos de autismo?** Porto Alegre/RS, 11 maio 2022. Disponível em: <https://www.hospitalmoinhos.org.br/institucional/blogsaudeevoce/e-verdade-que-estao-aumentando-os-casos-de-autismo>. Acesso em: 23 mar. 2023.

Referências

INCLUSÃO social: o que é e como acontece! São Paulo-SP, 5 jul. 2020. Disponível em: <https://www.stoodi.com.br/blog/sociologia/inclusao-social/>. Acesso em: 6 out. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE CLÍNICA. **Vínculo terapêutico**: Sobre a relação terapeuta e paciente. Campinas/SP, 10 abr. 2022. Disponível em: <https://www.psicanaliseclinica.com/vinculo-terapeutico-2/#:~:text=V%C3%ADnculo%20terap%C3%AAutico%20%C3%A9%20a%20rela%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 23 mar. 2023.

LACERDA, Li. Autismo: Juíza bloqueia R\$ 100 mil de plano de saúde para terapia de menino. In: **UOL**. Rio de Janeiro, 29 jul. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/07/29/justica-bloqueia-r-100-mil-de-plano-para-tratamento-de-crianca-com-autismo.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 17 jan. 2023.

MARQUES, Carla Fernandes Ferreira da Costa; ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya. Autismo infantil e vínculo terapêutico. *In*: MARQUES, Carla Fernandes Ferreira da Costa; ARRUDA, Sérgio Luiz Saboya. **Estudos de Psicologia**. 2007. Artigo (Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria) - Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas-SP, 2007. DOI <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2007000100013>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/TnpjzSG4ZGqkJMPMWCqNZRL/?lang=pt>. Acesso em: 8 out. 2022.

MARQUES, I. **Qual a prevalência do autismo no Brasil?** Disponível em: <https://genialcare.com.br/blog/prevalencia-do-autismo-no-brasil/>. Acesso em 2 Abr 23.

NUNES, Debora Regina de Paula; AZEVEDO, Mariana Queiroz Orrico; SCHMIDT, Carlo. Inclusão educacional de pessoas com Autismo no Brasil: uma revisão da literatura. **Revista Educação Especial**, Santa Maria-RS, v. 26, ed. 47, p. 557-572, Setembro-Dezembro 2013. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3131/313128786005.pdf>. Acesso em: 7 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-Americana de Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. *In*: **Transtorno do Espectro Autista**. Washington D. C., 3 mar. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 5 out. 2022.

SASSAKI, Romeu Kasumi. **Inclusão: Construindo uma Sociedade para todos**. 3a edição. Rio de Janeiro: WVA, 1999.

Serviço Militar Obrigatório. Disponível em: <https://shre.ink/kzzj>. Acesso em 15 Mar 23.

SOLIDES. Motivação no trabalho: como promover o engajamento na empresa. Disponível em: <https://blog.solidess.com.br/motivacao-no-trabalho/#:~:text=Na%20%C3%A1rea%20do%20crescimento%20pessoal>. Acesso em: 13 fev. 2023.

WIKIPEDIA. **Colégios Militares do Brasil**. [S. l.], 3 fev. 2023. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A9gios_Militares_do_Brasil. Acesso em: 17 jan. 2023.